

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

EDITORIAL – *OWL Journal*

DOI: 10.5281/zenodo.18158398

É com grande satisfação que apresentamos ao público acadêmico o v. 4, n. 1 (2026) da *OWL Journal*, correspondente à edição trimestral de janeiro, fevereiro e março, publicada em fluxo contínuo. Esta edição reafirma o compromisso da Revista OWL com a difusão do conhecimento científico de forma livre, acessível e rigorosa, consolidando-se como um espaço plural de diálogo acadêmico em âmbito nacional e internacional.

O Diário da Coruja é um periódico científico de acesso aberto, orientado por um criterioso processo de avaliação por pares em sistema duplo cego (double blind review), assegurando a qualidade, a imparcialidade e a integridade ética das publicações. Nosso propósito central é contribuir para a geração de conhecimento, o acesso democrático à informação e o fortalecimento do debate científico, de maneira ágil, responsável e comprometida com a ciência.

Fiel à sua proposta multidisciplinar, a Revista OWL acolhe diferentes perspectivas teóricas, metodológicas e epistemológicas, valorizando a diversidade de abordagens e áreas do saber. Nesta edição, mantemos aberta a submissão e a publicação de variados tipos de textos acadêmicos, incluindo artigos teóricos, ensaios, revisões bibliográficas, revisões sistemáticas, resenhas, resumos expandidos e relatos de caso. Ademais, o periódico também se coloca como espaço legítimo para a divulgação de trabalhos de conclusão de curso, capítulos de dissertações de mestrado e teses de doutorado, incentivando a circulação de pesquisas em diferentes estágios de maturação científica.

Revista *OWL Journal*, Campina Grande – PB, v.4.n.1. jan/fev/mar. 2025 – ISSN 2965-2634

A Revista *OWL Journal* está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

1/2

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

Reforçamos, ainda, nosso compromisso com a internacionalização da produção científica, aceitando manuscritos redigidos em português, inglês ou espanhol, ampliando o alcance e o impacto das pesquisas aqui publicadas. Ressaltamos que todos os textos divulgados são de responsabilidade exclusiva de seus autores, no que se refere às ideias, análises, dados e conclusões apresentadas.

Ao lançar esta nova edição, reiteramos o convite à comunidade acadêmica para que continue confiando na *OWL Journal* como um espaço sério, inclusivo e comprometido com a ciência. Que os trabalhos aqui publicados inspirem novas investigações, promovam reflexões críticas e fortaleçam o diálogo interdisciplinar, contribuindo para o avanço do conhecimento e para a construção de uma sociedade mais informada e reflexiva.

Boa leitura!

Equipe Editorial – OWL Journal

